

**“OLY TA’LIMNI TASHKIL ETISHDA XORIJIY TAJRIBALAR:
TRANSFORMATSIYA VA INNOVATSIYALAR” XALQARO
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA**

MATERIALLARI TO'PLAMI

Toshkent, 28-29-mart, 2025

COLLECTION OF MATERIALS
OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
**“FOREIGN EXPERIENCES IN THE ORGANIZATION OF HIGHER EDUCATION:
TRANSFORMATION AND INNOVATIONS”**

Tashkent, 28-29 march, 2025

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
**МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ “ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАНСФОРМАЦИЯ И ИННОВАЦИИ”**

Ташкент, 28-29 март, 2025

UO'K 378.0
КБК 74 .00
О – 45

Mas'ul muharrir/ Responsible Editor/Ответственный редактор

Barakayev Nusratulla Rajabovich

Texnika fanlari doktori, professor/Doctor of technical sciences, professor/Доктор технических наук, профессор

Ilmiy muharrir/Scientific Editor/Научный редактор

Askarov Abror Davlatmirzayevich

Pedagogika fanlari doktori, dotsent/Doctor of Pedagogical Sciences, a.Professor/Доктор педагогических наук,
доцент

Tahririyat kengashi/Editorial Board/Редакционная коллегия:

Q.A.Abdurahimov

J.R.Mallabayev

E.B.Qurbonov

F.A.Inogamova

S.A.Rahmonbekova

Oliy ta'limni tashkil etishda xorijiy tajribalar: transformatsiya va innovatsiyalar [Elektron resurs]: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – Elektron matnli ma'lumotlar – Toshkent: Samo nashr, 2025. – 1-qism. – 675 s. – Tizim talablari: Adobe Acrobat Reader. – URL: <https://conference.renessans-edu.uz>.

Foreign experiences in the organization of higher education: transformation and innovations [Electronic resource]: collection of materials of the international scientific and practical conference. - Electronic text data - Tashkent: Samo nashr, 2025. - Part 1. – 675 P. - System requirements: Adobe Acrobat Reader. - URL: <https://conference.renessans-edu.uz>.

Зарубежный опыт в организации высшего образования: трансформация и инновации [Электронный ресурс]: сборник материалов международной научно-практической конференции. - Электронная текстовая данные. - Ташкент: Samo nashr, 2025. - Часть 1. – 675 С. - Системные требования: Adobe Acrobat Reader. - URL: <https://conference.renessans-edu.uz>.

To'plamga 2025 yil 28-29 mart kunlari Renessans ta'lim universiteti tomonidan o'tkazilgan Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ilmiy maqolalari kiritilgan. Ushbu qismda "Oliy ta'lim transformatsiyasi trendlari", "Oliy ta'lim tizimini moliyalashtirish va boshqaruv" yo'nalishlarida taqdim etilgan maqolalar joylangan. Mualliflar maqolalardagi ma'lumotlarning to'g'riligi uchun javobgardir. Tahririyatning fikri mualliflarning fikriga to'g'ri kelmasligi mumkin.

The collection includes scientific articles by participants of the International Scientific and Practical Conference, which was held at Renaissance Educational University on March 28-29, 2025. This part contains articles presented in the areas of "Trends in Higher Education Transformation", "Financing and Management of the Higher Education System". The authors of the publications are responsible for the accuracy of the information contained in the articles. The opinion of the editorial board may not coincide with the opinion of the authors.

Сборник включает научные статьи участников Международной научно-практической конференции, который проходил в Образовательным университетом Ренессанс 28-29 марта 2025 года. В этой части собраны статьи, представленные по направлениям "Тренды трансформации высшего образования", "Финансирование и управление системой высшего образования". За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы публикаций. Мнение редакционной коллегии может не совпадать с мнением авторов.

Renessans ta'lim universiteti Kengashining
2025-yil 4-apreldagi 8-sonli yig'ilishi
Qarori bilan tasdiqlangan.

O‘ZBEKISTONDA AXBOROT TIZIMLARI VA ULARNING XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH

Qayimov Maxsud Mirjon o‘g‘li

Renessans ta’lim universiteti

Raqamli ta’lim texnologiyalari, mahalliy va xalqaro
reyting bilan ishlash boshqarmasi boshlig‘i

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.15584197>

Annotatsiya. Axborot xavfsizligi va kiberxujumlarning oldini olish masalalari global miqyosda dolzarb muammo bo‘lib, O‘zbekiston ham ushbu tahdidlarga qarshi kurashda faol siyosat yuritmoqda. Tezisdan O‘zbekiston hukumati tomonidan kiberxujumlarga qarshi kurashish bo‘yicha qabul qilingan chora-tadbirlar, strategiyalar va texnologik yangiliklar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlari: axborot tizimi, axborot xavfsizligi, axborot massivlari, ma’lumotlar bazalari, texnika va texnologiyalar, Internet tarmog‘i, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar.

Axborot tizimi(AT) — axborotni saqlash, qidirish va qayta ishlash uchun mo‘ljallangan, axborotni ta’minlovchi va tarqatuvchi(ISO/IEC 2382:2015) hamda tegishli tashkiliy resurslar (inson, texnik, moliyaviy va boshqalar) tizimidir.

Axborot tizimi axborotga ehtiyojmand odamlarni o‘z vaqtida to‘g‘ri ma’lumot bilan ta’minlash, ya’ni ma’lum bir predmet doirasidagi aniq axborotga bo‘lgan ehtiyojni qondirish, axborot tizimlarining faoliyat ko‘rsatish natijasi esa axborot mahsulotlari — hujjatlar, axborot massivlari, ma’lumotlar bazalari va axborot xizmatlaridir.

Axborot xavfsizligi – bu axborotni ruxsatsiz kirish, o‘zgartirish, yo‘qotish yoki tarqatishdan himoya qilish tizimi. Bu uchta asosiy tamoyil asosida quriladi:

- Maxfiylik (Confidentiality) – faqat vakolatli shaxslar axborotga kira olishi kerak;
- Yaxlitlik (Integrity) – ma’lumotlar o‘zgartirilmagan va ishonchli bo‘lishi kerak;
- Mavjudlik (Availability) – axborot zarur vaqtda mavjud bo‘lishi kerak.

Axborot xavfsizligi (inglizcha: Information Security, shuningdek, inglizcha: InfoSec) — axborotni ruxsatsiz kirish, foydalanish, oshkor qilish, buzish, o'zgartirish, tadqiq qilish, yozib olish yoki yo'q qilishning oldini olish amaliyotidir. Ushbu universal kontseptsiya ma'lumotlar qanday shaklda bo'lishidan qat'iy nazar (masalan, elektron yoki, jismoniy) amal qiladi. Axborot xavfsizligini ta'minlashning asosiy maqsadi ma'lumotlarning konfidensialligi, yaxlitligi va mavjudligini muvozanatli, qo'llashning maqsadga muvofiqligini hisobga olgan holda va tashkilot faoliyatiga hech qanday zarar yetkazmasdan himoya qilishdir. Bunga, birinchi navbatda, asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar, tahdid manbalari, zaifliklar, potensial ta'sirlar va mavjud xavflarni boshqarish imkoniyatlarini aniqlaydigan ko'p bosqichli xavflarni boshqarish jarayoni orqali erishiladi. Bu jarayon xavflarni boshqarish rejasining samaradorligini baholash bilan birga olib boriladi.

Bugun dunyo shiddat bilan rivojlanayotgan, har qadamda yangidan yangi texnologiyalar, innovatsion ixtirolar hayotimizga kirib kelayotgan zamonda yashamoqdamiz. Dunyoning istalgan tomonida sodir bo'layotgan voqeahodisalardan soniyalar ichida xabardor bo'lish so'nggi yillarda hech kimning hayratiga sazovor bo'lmayapti. Chunki, XXI asr insoniyat tarixiga texnika va texnologiyalarning rivojlangan asri sifatida kirib keldi. E'tibor qaratadigan bo'lsak, axborot texnologiyalari rivojlangani sayin, insoniyatning axborotga bo'lgan extiyoji ham oshib bormoqda. Hozirgi kunda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi, shu bilan birga butunjahon Internet tarmog'idan keng foydalanish, kundalik hayotimizning bir qismini tashkil etib, xizmat ko'rsatish, ilm-fan, talim sohasi va har bir insonning fikrlash tarziga ijobiy tasir ko'rsatmoqda. Axborotlashtirish, bu umumjahon jarayon bo'lib, taraqqiy etgan mamlakatlarning jahon bozoridagi peshqadamligi, iqtisodiy o'sishi va milliy xavfsizligini tamin etadi. Globallashuv davri ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda dunyo mamlakatlari bilan o'zaro bog'liqlik, masofa va vaqt tanlamas axborotning keng yoyilishi, axborot texnologiyalarining rivojlanishi va undan g'arazli maqsadlarda foydalanish singari salbiy holatlarning kundalik hayotimizga kirib kelishi, har bir davlat oldiga axborot va axborot texnologiyalari orqali sodir etilishi mumkin bo'lgan salbiy hatti-harakatlarga jiddiy e'tibor qaratish lozim ekanligini taqozo etmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, so'nggi yigirma yillikda dunyodagi ko'plab mamlakatlar qonunchiligida, xalqaro huquq sohasida kompyuter jinoyatlarini oldini olish va kiber-fazoda kiberxavfsizlikni ta'minlash muhim ahamiyatga ega bo'lgan masalaga aylandi. Axborot xavfsizligi

sohasidagi jinoyatlarni tahlil qilish, ularning kelib chiqish sabablarini o'rganish natijasida ma'lum bo'ldiki, ushbu sohada jinoyatchilikni amalga oshirish jinoyat qonunchiligidagi boshqa jinoyatlardan shiddatligi, o'zidan iz qoldirmaslikning yetarlicha imkoniyatlariga egaligi, jinoyatni sodir etuvchi shaxsdan jinoyatga doir yuqori darajadagi aqliy salohiyatni talab etishi bilan ham ahamiyatlidir. Ushbu jinoyatlarning rivojlanib borishi insoniyatning so'nggi yillarda internet tarmog'idan foydalanish ko'laminin kengayib borishi bilan asoslanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2023 yil boshida 5,1 milliarddan ortiq inson bu tarmoqning faol foydalanuvchisi deb topilgan. Bu 2022 yilga nisbatan 7 foizga ko'pdir. Tahlillar, dunyoda internet tarmog'idan foydalanuvchilarning 26,5 foizini 10-24 yoshdagilar, 26,7 foizini 25-34 yoshdagilar tashkil etishni ko'rsatdi.

So'nggi yillarda O'zbekiston axborot xavfsizligini ta'minlash borasida bir qator qonuniy, institutsional va texnik chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda.

Huquqiy asoslar

- "Axborotlashtirish to'g'risida"gi Qonun
- "Shaxsiy ma'lumotlar to'g'risida"gi Qonun
- 2020 yilda tasdiqlangan Kiberxavfsizlik konsepsiyasi

Maxsus tashkilotlar

- Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi
- Kiberxavfsizlik markazi
- Elektron hukumat loyihalarini boshqarish markazi

Texnik choralar

- Antivirus dasturlar va xavfsizlik devorlaridan foydalanish
- Kirishni nazorat qilish tizimlari (biometriya, parollar)
- Serverlar va ma'lumotlar bazalarini shifrlash

Oliy ta'lim muassasalari va texnikumlarda IT mutaxassislarini tayyorlash yo'lga qo'yilgan. Ayniqsa, kiberxavfsizlik sohasida malaka oshirish kurslari faoliyat yuritmoqda.

Aksariyat rivojlanayotgan davlatlar kabi, O‘zbekistonda ham bu sohada ayrim muammolar mavjud:

- Kiberxavfsizlik mutaxassislarining yetishmasligi
- Xavfsizlik madaniyatining past darajada bo‘lishi
- Mahalliy dasturiy mahsulotlar sonining kamligi

Tavsiyalar:

- Aholi orasida raqamli savodxonlikni oshirish
- Xalqaro tajriba asosida kiberxavfsizlik siyosatini takomillashtirish
- Mahalliy dasturchi va IT kompaniyalarni qo‘llab-quvvatlash

Xulosa o‘rnida ta’kidlash mumkinki, O‘zbekistonda axborot tizimlari va ularning xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha olib borilayotgan islohotlar – raqamli taraqqiyotga yo‘l ochib beradi. Zamonaviy texnologiyalar xavfsiz bo‘lgandagina ular to‘liq foyda keltiradi. Shuning uchun davlat, jamiyat va har bir fuqaro bu masalaga jiddiy yondashishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. A.Tursunov, A.Rasulev. Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish – bu borada kadrlar tayyorlashning muhim masalalari. //“Postda” gazetasi. № 8(4494) 2023 yil 28-fevral.

2. O‘zbekiston Respublikasining “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni.
Lex.uz

3. file:///C:/Users/user/Downloads/Ilm-fan+3033.pdf

Ilmiy nashr/Scientific publication/Научное издание

**“OLIIY TA’LIMNI TASHKIL ETISHDA XORIJIY
TAJRIBALAR: TRANSFORMATSIYA VA INNOVATSIYALAR” xalqaro ilmiy-
amaliy konferensiya materiallari to'plami**

**Collection of materials of the international scientific and practical conference
“FOREIGN EXPERIENCES IN THE ORGANIZATION OF HIGHER
EDUCATION: TRANSFORMATION AND INNOVATIONS”**

**Сборник материалов международной научно-практической конференции
“ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ТРАНСФОРМАЦИЯ И ИННОВАЦИИ”**

Toshkent, 28–28 mart 2025.

1-qism

Tahrirchi:

**N.Berdaliyev, I.Rahmonov
O'.Shakarov, B.Supiyeva
L.Raupova, D.Husanov
I.Turovov, A.Inobatov
O.Musayev, N.Xursanov
G.Niyazova, J.Fayzullayev
B.Odilov**

**Kompyuterda sahifalovchi:
J.R.Mallabayev**

**Muqava dizayni:
SH.Yokubbayev**

Buyurtma raqami №13.

**“Samo nashr” nashriyotida tayyorlandi.
Tasdiqnoma № 1106435 (2022.03.03)
Manzil: 100029, Toshkent shahri,
Sirg‘ali tumani, 21-uy**

**“DAVR MAXSIMUM MEDIA” MChJ
matbaa korxonasi chop etildi.
Manzil: Toshkent shahar Olmazor tumani
Shifokorlar shaharchasi, 15-uy.**